

O'ZBEK TILINI XORIJLIKLARGA O'RGATISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV AHAMIYATI

Usmonova Zamira Jaxongirovna

O'zDJTU o'zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi
usmanovazamira1901@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543719>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek tilini xorijliklarga o'rgatishda kommunikativ yondashuvning mazmun-mohiyati, afzalliklari va uni samarali tadbiiq etish yo'llari tahlil qilingan. Muallif kommunikativ metodikada e'tibor amaliy nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga, haqiqiy muloqot muhitini yaratishga, madaniy kontekstni chuqur anglashga qaratilishini ta'kidlaydi. Xorijlik talabalar o'quv jarayonida interaktiv usullar, rolli o'yinlar va jamoaviy topshiriqlar orqali tezroq va samarali o'zbek tilini o'zlashtirishlari, madaniy muhitga moslashishlari qayd etiladi. Shuningdek, maqolada motivatsiya omillari, baholash tizimi va zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari haqida so'z yuritiladi. Muallif kommunikativ metodikaning nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, o'zbek tilining lingvistik va madaniy xususiyatlarini tabiiy ravishda o'zlashtirishda ustunligi haqida xulosa qiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, xorijliklarga o'zbek tili, amaliy nutqiy ko'nikma, interaktiv metodika, madaniy kontekst, motivatsiya.

O'zbek tilini xorijliklarga o'rgatish jarayonida kommunikativ yondashuvdan foydalanish, zamonaviy til o'qitish metodikasining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida, xorijiy talabalar, tadqiqotchilar va O'zbekistonga xizmat safari yoki o'qish maqsadida keladigan boshqa guruhlar uchun tilni tez va samarali egallashga ko'maklashadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar real hayotdagi muloqot holatlari orqali o'z bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga, shuningdek, interaktiv mashqlar yordamida til kompetensiyasining turli tomonlarini rivojlantirishga intiladilar. Kommunikativ yondashuv mohiyatan, tilni shunchaki o'qish-yozish, tinglab tushunish yoki grammatik qoidalarni o'zlashtirish vositasi sifatidagina emas, balki muloqot qilish, ma'noni ifodalash, o'zaro tushunishni ta'minlash uchun eng asosiy qurol sifatida o'rganishni talab etadi. Bunday yo'nalish, xorijliklar orasida o'zbek tilini faol ravishda qo'llash, mustaqil ravishda til amaliyotini rivojlantirish hamda an'anaviy grammatik tarjima metodidan farqli o'laroq, hayotiy ko'nikmalar bilan integratsiyalash imkonini berishi bilan e'tiborlidir.

Kommunikativ yondashuvning asosiy negizlari nutq faoliyatini yanada interaktiv va mazmunli qilishga qaratilgan bo'lib, til o'rganish jarayonida o'quvchilar uchun turli rollar, vazifalar, real yoki yaqin real vaziyatlar taqdim etiladi. Masalan, xorijlik talabalarga do'kon yoki bozor sharoitida savdolashish, transportda chipta sotib olish, universitetda rasmiy hujjatlarni to'ldirish, tanishuv yoki kundalik salom-alik vaziyatlaridagi ifoda va so'z boyligini to'g'ri foydalanish orqali o'zlarini o'zbek jamiyatiga moslashtirish ko'nikmasi shakllantiriladi. Bunday mashqlar jarayonida ular faqat so'z yodlash bilan cheklanmay, balki o'shanday vaziyatlarda qanday nutq uslubi maqsadga muvofiq bo'lishini ham anglashadi. O'zbek tilining o'ziga xos fonetik, leksik va grammatik jihatlari shunday turdagi mashqlar ichida tabiiy ravishda o'zlashib boradi.

Kommunikativ yondashuvda asosiy e'tibor talaffuz va fonetik ifodaga qaratilgani sababli, xorijlik o'quvchilar o'zbekcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, shevaga xos ohang va urg'uni tushuna olish hamda nutq paytida mustaqil ishlatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tilning tabiiy jarayonlarda o'zlashtirilishi interaktiv metodlar bilan hamohang bo'lib, guruhdagi talabalar o'rtasidagi suhbatlar, jamoaviy topshiriqlar, rolli o'yinlar, musobaqalar, ijodiy mashg'ulotlar yoki matnlarni sahnalashtirish orqali boyitiladi. Ayniqsa, xorijiy talabalarning o'zbek jamiyati bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishiga imkon berish, ular uchun samimiy muhit yaratish va madaniy kontekstni ham inobatga olish muhimdir. Zero, o'quvchilar faqatgrammatik qoidalarni bilish bilangina cheklanmay, balki kundalik hayotda uchraydigan turli nutqiy o'zgarishlar, shevada uchraydigan o'ziga xosliklar va norasmiy suhbatlarda ishlatiladigan ifodalarga ham duch keladi. Kommunikativ metodika ana shu kontekstual omillarga e'tibor berish imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, xorijlik talabalar o'rtasida o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishda motivatsion omillar ham katta rol o'ynaydi. Kommunikativ yondashuv, asosan, interaktivlikka asoslangan bo'lib, talabalarda mustaqil muloqot qilish, o'rganilgan lug'at va grammatik birliklarni amaliy holatlarda qo'llash, o'z fikrini aniq va ravon ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi. Mashg'ulotlar davomida faol ishtirokchilar yuqori natijalarga erishishlari, muhokama jarayonlarida erkin bo'lishlari, ijodiy yondashuvni ishga solishlari va shu orqali o'zbek tiliga bo'lgan ishonchlari kuchayishi mumkin. Demak, kommunikativ yondashuv motivatsiya bilan bevosita bog'liq bo'lib, xorijlik talabalarning amaliy maqsadlari va real hayotiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xorijiy davlatlar bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirish borasidagi siyosati, shu jumladan, xalqaro talaba almashinuv dasturlari, iqtisodiy va madaniy hamkorlik loyihalari tobora kengaymoqda. Shunday sharoitda xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatish ustuvor vazifalardan biriga aylanib, bu borada yangi metodik ishlanmalar, o'quv materiallari va qo'llanmalar paydo bo'lishi tabiiy. Xususan, kommunikativ yondashuvni mustahkamlash orqali xorijlik talabalar bilan ishlashda zamonaviy interaktiv darsliklar, audio va video materiallar, onlayn platformalardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonda, shubhasiz, chet elliklar o'quvchilarning yoshi, kasbi, til bilish darajasi, qaysi davlatdan ekanligi, qanday maqsadda o'rganayotgani kabi omillar ham e'tiborga olinishi lozim. Masalan, turizm bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun tayyorlanadigan darsliklarda aniq mavzular, qulay ifodalar va tegishli madaniy kontekst misollari keltiriladi.

Kommunikativ yondashuvni tadbiiq etishda dars rejaları, interaktiv mashqlar va baholash mezonlarini izchil ravishda ishlab chiqish muhim. Buning uchun, avvalo, o'qituvchi xorijlik o'quvchilarning qaysi tilda qanday saviyaga ega ekanligini hisobga olishi, ular o'zbek tilidagi dialogik va monologik nutqni qay darajada tushunishi mumkinligini tekshirish, so'ngra bosqichma-bosqich qiyinlashib boradigan mashg'ulotlar rejasini tuzishi zarur. Talabalar dars mobaynida muloqot madaniyati, odob qoidalari, nutqning ma'nodorligi va aniq ifoda uslublarini ham o'zlashtiradi. Shunday qilib, communicative approach, ya'ni kommunikativ yondashuvda, eng avvalo, nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish, o'quvchilarga faqat teoriya emas, balki amaliy nutqiy tajriba berish ustuvor maqsad qilinadi.

Til o'qitish jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan kommunikativ metodikaning uyg'unligi ham katta ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinadi. Zero,

xorijlik talabalar turli madaniy muhit, turli ma'naviy an'analar va turli kognitiv xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Shu bois, o'quvchilarga mustaqil ravishda matn yozdirish, nutqiy ko'nikmalarni qo'llashga undaydigan vaziyatlarni yaratish, ularga til amaliyotini ilg'or texnologiyalar yordamida sinab ko'rishga imkon berish – bularning barchasi kommunikativ yondashuv doirasida yuqori samara beradi. Agar talaba, masalan, o'z ona tilida oxirigacha tushunmagan biror mavzuni o'zbek tilidagi muhokama yoki munozara orqali yaxshiroq o'zlashtira olsa, bu uning kelajakda turli madaniy va ilmiy mavzularda ham samarali suhbat qura olishiga zamin yaratadi.

O'zbek tilini xorijliklarga o'rgatishda kommunikativ yondashuv, o'qituvchining roli va ijtimoiy-madaniy kontekstni o'rganishni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi bu jarayonda yordamchi, ko'rsatma beruvchi va muloqotni boshqaruvchi sifatida ishtirok etadi, lekin suhbatning markazida talabalar turadi. Ular bir-birlari bilan til vositasida faol aloqaga kirishar ekan, bahs-munozara, savol-javoblar, rolli o'yinlar orqali mustaqil nutq malakalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlarida ijtimoiy-madaniy kontekstni e'tiborga olish, ya'ni o'zbek xalqining urf-odatlarini, an'analarini, bayramlarini, tarixiy voqealar va zamonaviy hayot tarzi haqida ma'lumotlar berish orqali xorijlik talabalarning qiziqishini uyg'otadi. Ular tilni o'rganish bilan birga, madaniyatni anglab yetadilar, so'zlarning asosiy va ko'chma ma'nolarda ishlatilishini tushunadilar.

Biroq, kommunikativ yondashuvning yuqori samaradorligini ta'minlash uchun bir qancha qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, o'qituvchining mahorati, guruh yoki sinfdagi talabalar soni, ularning tayyorgarlik darajasi hamda texnik vositalar bilan ta'minlanish darajasi muhim rol o'ynaydi. Ko'pincha, o'qituvchining interaktiv metodlardan foydalana olmasligi yoki ulardan foydalanish uchun zarur infratuzilmaning mavjud emasligi jarayonni murakkablashtiradi. Ammo oxirgi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida xorijliklarga til o'rgatishga ixtisoslashgan alohida markazlar tashkil etilayotgani, turli onlayn platformalar va metodik qo'llanmalar yaratilayotgani, raqamli texnologiyalar joriy qilinayotgani bu sohadagi ayrim to'siqlarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, kommunikativ yondashuvda baholash tizimini ham to'g'ri yo'lga qo'yish lozim. An'anaviy test sinovlari yoki nazorat diktantlari o'quvchilarning grammatik savodxonligini yoxud lug'at boyligini tekshirishi mumkin, ammo ular amaliy nutqiy kompetensiyani har doim ham to'liq ko'rsatib berolmaydi. Shu sababdan, xorijlik talabalarga nutqiy topshiriqlar berish, masalan, muayyan mavzuda monolog tuzish, intervyu olish, sherik bilan suhbatlashish yoki guruh oldida taqdimot qilish kabi baholash usullari orqali talabalar qanday darajada tilni amalda qo'llay olishlarini ko'rish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, kommunikativ yondashuvning real samaradorligini belgilab beradi.

Kommunikativ yondashuvning afzalliklaridan biri shu ki, u o'zbek tilining o'ziga xos so'z boyligini jonli va mazmunli ravishda o'rgatishga imkon beradi. Masalan, turli sohaning terminlari, kasbiy lug'at, kundalik hayotdagi iboralar va sinonimik ifodalarni turli vaziyatlarda yoki rolli o'yinlarda qo'llab ko'rish xorijliklarga lug'atni hayotiy misollar bilan yodlashiga ko'maklashadi. Shuningdek, o'zbek adabiy tili va shevalari o'rtasidagi farqlar, rasmiy va norasmiy uslublar, badiiy va ilmiy uslublar haqida ham tasavvur paydo bo'ladi. Buning natijasida, o'quvchilar o'zbek tilida turli nutqiy vaziyatlarda maqbul, aniq va madaniy muloqot qoidalari rioya qilgan holda gapirishni o'rganadilar.

Shu tariqa, o'zbek tilini xorijliklarga o'rgatishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati, avvalo, nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, muloqot qilish mahoratini oshirish va

amaliy tajribaga tayanib o'qitishni ta'minlash bilan belgilanadi. Bu yondashuv xorijiy talabalarni o'zi yashayotgan yoki o'qiyotgan muhitga tezroq moslashishga, o'zbek madaniyati va jamiyati bilan tezda til topishishga zamin yaratadi. Dars jarayonini turli interaktiv usullar bilan boyitish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy tadqiqot olib borishga undash orqali o'qitish samaradorligi ortadi. Natijada, xorijliklar o'qish mobaynida o'zbek tili bilan real hayotiy muloqot tajribasini boshdan kechiradilar, o'rganilgan ifodalarni darhol sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar hamda o'qituvchi va boshqa talabalar bilan fikr almashgan holda tilni chuqurroq o'zlashtiradilar. Bularning bari jamuljam bo'lib, kommunikativ yondashuvning zamonaviy xorijiy til pedagogikasi ichida eng muhim, istiqbolli va samarali metodlardan biri ekanligini yaqqol namoyon etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi "Xorijiy Tillarni o'rganishni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5117-son qarori.
2. Telli A. Chet Tillarini O'qitish Metodikasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.
3. Выготский Л.С. Мышление и реч: психологические исследования. – Москва: Педагогика, 1982. – 352 с.
4. Nunan D. Task-Based Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 223 p.